
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4020490>

УДК 908

Алексеевко Н.М.

Алексеевко Наталья Михайловна, доцент, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. 410023, Россия, г. Саратов, ул. Московская, 158. E-mail: nat.alex.62@mail.ru.

Действия внутренних войск МВД во время астраханской эпидемии 1970 года

Аннотация. В статье анализируется опыт действий сил правопорядка во время астраханской эпидемии 1970 года. Автор дает общую характеристику эпидемии холеры и рассматривает особенности действий внутренних войск МВД по преодолению эпидемии.

Ключевые слова: эпидемия, холера, силы правопорядка, стабилизация обстановки, эпидемиологическая ситуация, пандемия, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, режим чрезвычайного положения.

Alekseenko N.M.

Alekseenko Natalia Mihajlovna, Associate Professor, Saratov military Order of Zhukov Red Banner institute of National Guards Troops of the Russian Federation. 410023, Russia, Saratov, Moskovskaja st., 158. E-mail: nat.alex.62@mail.ru.

Actions of internal troops of the Ministry of internal Affairs during the Astrakhan epidemic of 1970

Abstract. The article analyzes the experience of law enforcement forces during the Astrakhan epidemic of 1970. The author gives a general description of the cholera epidemic and examines the features of actions of the internal troops of the Ministry of internal Affairs to overcome the epidemic.

Key words: epidemic, cholera, law enforcement forces, stabilization of the situation, epidemiological situation, pandemic, protection of public order, public security, state of emergency.

С эпидемиями человечество сталкивается постоянно, что продемонстрировала текущая ситуация с пандемией коронавируса. Силам правопорядка принадлежит особая роль в реа-

лизации всех мер, направленных на преодоление эпидемий.

В первую очередь, обратимся к историческому аспекту данной проблемы. В период с 1961 по 1989 годы Всемирной

организацией здравоохранения было зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражения холерой в 117 странах. Эпидемию холеры в этот период принято делить на три периода. На первом периоде, который проходил с 1961 по 1969 годы в 24 странах (преимущественно в Азии) было зарегистрировано около 419 968 случаев холеры. На втором (1970 – 1977 гг.) 73 страны из Азии, Африки, Европы и Америки сообщили о 706 261 случае; а на третьем периоде отмечалось 586 828 случаев в 83 странах мира [1-6].

Если говорить об отечественной ситуации, то еще в 1817 году в России на Нижней Волге произошла вспышка данной болезни. Холера была завезена торговыми судами из Персии, которые перемещались по Каспийскому морю. Данная ситуация привела к тому, что в период с 1825 по 1925 год в России вспышки холеры случались неоднократно – всего зарегистрировано в указанный период 50 крупных эпидемий холеры. Трагические последствия имела эпидемия 1847-1848 годов, которая привела к 2 миллионам заболевших и смерти примерно 700 тысяч людей. Как весьма крупную оценивают эпидемию 1892 года, тогда заболело более 520 тысяч человек, из которых скончались 300 тысяч.

Достаточно серьезный опыт борьбы с эпидемией был получен Советским Союзом в 1926 году, когда начала массовая борьба с холерой. И этот опыт был успешным - СССР заявил о том, что холера в стране ликвидирована окончательно. Ситуация перестала быть стабильной в связи с событиями Великой Отечественной войны, в эти годы холера вспыхивала в Харькове, а затем в Сталинграде. Но на тот момент медицинские работники уже имели необходимый опыт, что позволяло оперативно подавлять новые вспышки. Ситуация лишь осложнялась отсутствием необходимых медикаментов. За годы Великой Отечественной войны (1941–1945) медицинская служба страны оказала необходимую помощь более чем 22 млн человек (в т. ч. 15 млн

раненых). Из этого числа в строй удалось вернуть свыше 17 млн человек (76,9%). Данный вклад в победу медицинских и фармацевтических работников является весьма существенным, подлинно героическим.

Конечно же, стоит постоянно помнить о том, какие героические усилия фарм специалисты предпринимали, чтобы обеспечить фронт и тыл всем необходимым.

Работа достаточно мощной фармацевтической промышленности, аптечной сети Советского Союза сильно нарушилась, все оказались в весьма затруднительном положении. Многие фармпредприятия остались на временно оккупированной территории, что в еще большей мере затрудняло выпуск препаратов и их доставку в аптечные сети. Многие важнейшие препараты прекратили выпускаться. Резко снизились объемы производства фармпродукции во второй половине 1941 г. Однако, как отмечает известный историк медицины и фармации проф. П.В. Лопатина, срочные принятые меры дали возможность налаживания выпуска продукции на предприятиях Главхимпрома на востоке страны. В течение 1942–1943 гг. здесь были даже созданы новые заводы, затем возобновлено производство некоторых ЛС в Москве и Ленинграде, что позволило выпускать свыше 200 наименований наиболее важной фармпродукции. Соответственно, ассортимент аптечной сети несколько расширился, можно было получить действительно остро необходимые препараты.

В начале 1960-х годов весь мир столкнулся с новой пандемией холеры, начавшейся в Индонезии. Её особенностью стал новый тип возбудителя - вибрион «Эль-Тор», открытый в 1906 году в Египте. По официальным данным, тогда заболели более 1,7 миллиона человек, из которых свыше полумиллиона умерли. В общей сложности, эпидемия охватила тогда 117 государств мира.

Таким образом, пандемии в СССР в 1970 году предшествовали масштабные

эпидемии холеры в ряде азиатских стран, некоторые из которых имеют общую границу с Советским Союзом. В самом СССР первая вспышка заболевания была зарегистрирована в 1965 году. Самым крупным очагом распространения холеры в 1970 году стала Астраханская область. Для стабилизации обстановки и соблюдения правопорядка в Астрахани в зоне карантина были задействованы внутренние войска МВД СССР. Серьезную вспышку заболеваемости холерой в Астраханской области связывают с ее территориальным расположением. Как полагают специалисты, возбудитель инфекции был завезен на территорию СССР водным транспортом из Ирана, в северных провинциях которого случаи заболевания регистрировались еще в мае 1970 года. До принятия мер по нераспространению холеры все пассажирские и грузовые суда, прибывающие в СССР, сбрасывали в Волгу балластные и хозяйственно-фекальные воды из цистерн без очистки и обеззараживания. Вспышке инфекции поспособствовали природно-климатические и санитарные особенности Астраханской области, которые создали оптимальную среду для размножения возбудителя холеры – холерного вибриона. Обилие медленно текущих крупных и мелких рек, лиманов, щелочное значение и высокая температура воды, интенсивное загрязнение поверхностных водоемов сточными хозяйственно-фекальными водами: все эти факторы сделали возможным быстрое распространение инфекции.

Таким образом, на начальных этапах эпидемия холеры в Астраханской области носила водный характер. Такая точка зрения подтверждается тем, что эпидемический процесс начался одновременно в Астраханской области и граничащих с ней регионах. Кроме того, отмечался эксплозивный рост заболеваемости в течение одного инкубационного периода. Интенсивные транспортные связи Астраханской области с другими регионами страны способствовали быстрому распространению инфекции.

В конце июля 1970 года эпидемиологическая ситуация в Астраханской области начала стремительно ухудшаться – росло число заражений холерой. Уже к 3 августа в городе Астрахань, административном центре Астраханской области и самым тяжелым в плане заболеваемости городом южного региона, под наблюдением врачей находилось 537 человек. Помимо этого, болезнь начала прогрессировать в других регионах – побережье Кавказа, Крым и юг Украины.

Стоит отметить, что вспышка холеры в южных регионах СССР стала большой неожиданностью для руководства страны, в частности эпидемиологической науки. Вспышка холеры в Астрахани в 1970 году была отнесена к начавшейся еще в 1961 году пандемии холеры. Всемирная организация здравоохранения была уведомлена о том, что пандемия 1961 года теперь распространилась на территорию СССР. Кроме того, случаи заражения были зарегистрированы в Иране, Ираке, Индии, Пакистане и Афганистане [1, с. 5].

Повышенная эпидемиологическая опасность требовала от руководства СССР принятия срочных мер по борьбе с начавшейся эпидемией холеры.

В оперативном порядке был создан координирующий борьбу с эпидемией орган – Всесоюзная чрезвычайная противоэпидемическая Комиссия (ВЧПК).

При Комиссии был создан оперативный штаб, в состав которого входили ученые и ведущие специалисты Министерства здравоохранения СССР. Оперативный штаб выполнял следующие функции:

- собирал и анализировал информацию о количестве заболевших, выздоровевших и умерших;
- готовил заседания ВЧПК, на которых представлял доклады по эпидемиологической обстановке в зараженных регионах;
- координировал исполнение решений, принятых Комиссией.

В сложившейся ситуации была важна информированность, бдительность людей. Соответственно, развернулась масштабная информационная кампания: активные публикации в прессе, даже перед началом киносеансов показывали специальные фильмы, посвященные холере и мерам ее профилактики.

В оперативном порядке всех граждан и организации стали обеспечивать умывальниками с дезраствором.

Чтобы осуществлять профилактику заболевания, предписывалось пить курс тетрациклина, который в самых неблагополучных районах разносили по домам медсестры, а также раствор соляной кислоты. Дело в том, что возбудитель холеры - вибрион «Эль Тор» - активно функционирует в щелочной среде, однако кислотная среда для него губительна [1, с. 10].

Если человек обнаруживал у себя подозрительные симптомы, то ему следовало срочно обращаться за медицинской помощью. Безусловно, такие активные меры дали свой результат: симптомы страшного заболевания почти все знали наизусть: тошнота, рвота, жидкий стул.

Безусловно, такие симптомы в южных районах не являются редкими, например, они могут возникать вследствие употребления несвежей пищи и т.п. Но в 1970 году медики выезжали на каждый тревожный вызов. Проводилась полная дезинфекция жилья, а больного моментально госпитализировали.

В качестве усилительных мер для борьбы с холерой и проведения противоэпидемических работ было принято решение отозвать из отпуска всех медицинских работников в регионе. Также к работам были привлечены студенты медицинских учреждений, которые занимались обходом с целью выявления больных и контактировавших с ними. Для проведения обходов было привлечено 2500 медработников, 4500 сандружинников и 7000 активистов Красного Креста [4, с. 5].

В срочном порядке были организованы прививочные пункты, на которых

прививалась вакцина от холеры. Всего таких пунктов в регионе было 200. Быстрое развертывание прививочных пунктов позволило уже в середине августа привить порядка 150 тысяч человек.

В городе создали 16 госпиталей и более двадцати изоляторов, эти учреждения оперативно оказывали помощь больным [1, с. 8].

Известно, что чаще всего при холере люди погибают от обезвоживания и стремительного снижения температуры. Соответственно, всем больным следовало постоянно вводить солевой раствор в огромных количествах, до 6-7 литров в первый час. Капельницы ставились больным на протяжении нескольких суток [1, с. 10].

Врачам приходилось работать без выходных по 12-16 часов в сутки. Благодаря их самоотверженности холера была побеждена уже к сентябрю.

О том, как Советский Союз боролся с инфекцией, сохранились многочисленные воспоминания очевидцев.

В частности, есть воспоминания студента медицинского университета: «Я учился на шестом курсе в Краснодаре на врача-терапевта. В первый день занятий декан объявил нам, что завтра вечером мы отправляемся в Новороссийск из-за вспышки холеры... Прибывших студентов распределили по бригадам. Сначала я попал в группу для дезобработки. Мне выдали резиновый костюм, сапоги и респиратор. Мы обрабатывали дезраствором из пульверизаторов машины на въезде в Новороссийск. Дорога была перегорожена, метрах в 50 от нас стояла группа милиционеров, затем военные. Бригады занимались обработкой машин по 12 часов в день. Водители возмущались, не хотели разгружать машины для обработки. К ним подходили милиционеры и подчеркнуто строго требовали возвращаться туда, откуда они приехали».

Согласно воспоминаниям очевидцев, действия медиков и МВД были крайне слаженными: «Новороссийск быстро закрыли – въезд и выезд из города был запрещен. В городе был первый случай за-

ражения, но его быстро выявили. На дорогах от Новороссийска поставили посты военных. Они ловили жителей окрестных горных поселков, которые пытались убежать из закрытого на карантин города» [7, с. 4].

Строгие санитарные меры осуществлялись на транспорте: «За чистотой следили строго: вагоны дезинфицировали, стоял сильный запах хлорки. Медики брали анализы, измеряли температуру, напоминали, что надо мыть руки. Все пассажиры профилактически пили тетрациклин. Приезжала машина с водой и полевой кухней на прицепе, кормили всех бесплатно. Гулять разрешали только у своего вагона. За нашим здоровьем строго следили медики» [7, с. 4].

В Астраханской области в зоне карантина внутренние войска МВД СССР выполняли задачи по:

- осуществлению изоляционно-ограничительных мер;
- охране специальных лечебных учреждений, госпиталей, бактериологических лабораторий и других объектов;
- обеспечению мероприятий по обсервации и эвакуации иногородних граждан;
- поддержанию общественного порядка;
- несение службы на КПШ и командных пунктах;
- патрулирование на водной акватории;
- проверка железнодорожных составов.

Для выполнения выделенных задач в Астраханскую область в срочном порядке воздушным транспортом были переброшены подразделения 451-го мотострелкового полка, а также отдельные специальные моторизованные батальоны милиции из городов Горького и Челябинска. В первые дни развертывания внутренних войск в Астрахань было переброшено порядка 1500 человек. В дальнейшем количество личного состава было увеличено.

Для координации и управления действиями войск была создана войсковая

оперативная группа Главного управления внутренних войск МВД СССР. Для осуществления карантинных мероприятий внутренние войска выставили в Астраханской области 90 контрольно-пропускных пунктов, на которых было задержано за нарушения карантинного режима около 4 тысяч граждан и более тысячи транспортных средств. Они охраняли 64 обсерватора, аэропорт, городской водозаборник и ряд других важных объектов [6, с. 7].

В виду сложной эпидемиологической обстановки было принято решение закрыть на карантин город Астрахань. Туда были введены внутренние войска МВД, организованы контрольно-пропускные пункты и караульные наряды. В городе было запрещено несанкционированное перемещение. Въезд в город имели только участники противоэпидемических мероприятий. Застрявшим в Астрахани туристам продлили отпуск и выписали больничные листы. Выехать из Астрахани можно было только по специальным пропускам, которые необходимо было предъявить сотрудникам МВД на контрольно-пропускных пунктах. Получение пропуска было возможным после недельной обсервации в медучреждении под контролем медицинских работников. В развертывании операций также принимали участие внутренние войска МВД. Обсервации представляли собой помещения для временной изоляции внешне здоровых граждан, которые могли оказаться носителями холерного вибриона. Под обсерваторы оборудовали здания пансионатов и пионерских лагерей, круизные теплоходы и даже поезда. Прежде чем покинуть закрытые города, через режим обсервации прошли сотни тысяч человек. Обсерваторы не являлись полноценными медицинскими учреждениями, а использовались только для временной изоляции. Во время эпидемии 1970 года в масштабах всего СССР через обсервацию прошло около 180 тысяч человек.

Изоляция, безусловно, была необходима в сложившейся ситуации, так как

заболевание могло распространиться по другим регионам Советского Союза.

Во время изоляции Астрахани патрули внутренних войск МВД постоянно дежурили на улицах. Внешний периметр города был оцеплен 5 контрольно-пропускными пунктами, оперативные группы постоянно работали на железнодорожных станциях и в местных аэропортах. Эти меры, безусловно, были беспрецедентными и требовали максимального сосредоточения всех сил [7, с. 4].

Выезд из города запретили с 30 июля, а затем был перекрыт и въезд, но все же, одними блокпостами невозможно было стабилизировать ситуацию. Многие люди, не понимая серьезности ситуации, объезжали блокпосты по бездорожью выбирались из города лесными тропами и на лодках. На тот момент за такие действия полагалось уголовное наказание, однако даже это не останавливало людей.

Но были задействованы совместные силы милиции и армии, что позволило максимально перекрыть город и область. Данный случай является образцовым примером слаженной командной работы, высокой дисциплины.

1200 километров составляла протяженность внешней зоны карантина. Выезд из города разрешался только при условии предъявления справки о недельном пребывании в изоляторе-обсерваторе.

За два месяца борьбы с эпидемией военнослужащими внутренних войск было предотвращено около 6000 случаев

нарушения карантинного режима. Было задержано 4 500 граждан за нарушения общественного порядка, нашлись среди них и уголовники. Колоссальная помощь была оказана медикам в эвакуации здоровых граждан, прошедших обсервацию. С помощью солдат и офицеров область смогли покинуть 12 тысяч человек [7, с. 4].

Непосредственно в Керчи оказалось временно заблокировано около 130 тысяч местных жителей и 30 тысяч приезжих, по разным причинам оказавшихся здесь на момент начала эпидемии. Охрана границ карантинной зоны осуществлялась не только правоохранительными органами, но и армейскими подразделениями. Для обеспечения карантинных мероприятий на территории Крымского полуострова было привлечено более 9,4 тысячи военнослужащих, 26 вертолетов и 22 сторожевых катера. По периметру керченской карантинной зоны сначала было создано 28 сторожевых постов, но затем их количество пришлось увеличить до 96 [2, с. 4].

После окончания карантинных мероприятий астраханский областной комитет партии и облисполком направили руководству войск благодарственную телеграмму, в которой сообщалось, что Войсковые части Министерства внутренних дел СССР, направленные в область для несения карантинной службы, с поставленными задачами справились успешно.

Исторический опыт борьбы сил правопорядка с эпидемиями может быть востребован и сейчас.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попов В.Ф. Эпидемия холеры в СССР в 1970 году // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2011. №2 (42). С. 36-38.
2. Королева А. Холерное лето // Издательская система «Литсовет». URL: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=581946
3. Шеуджен Ф. «Дороги были перекрыты». Как СССР пережил эпидемию холеры // АиФ Краснодар. URL: https://kuban.aif.ru/society/sovershenno_sekretno_pochemu_v_1970_godu_na_kubani_byl_obyavlen_karantin
4. Сыромятников Н. Как СССР пережил крупнейшую эпидемию холеры в 1970 году // Русская семерка. URL: <https://russian7.ru/post/kak-sssr-perezhil-krupneyshuyu-yepidemiyu/>

5. Егоров Б. Как в СССР останавливали смертельные эпидемии // Russia Beyond. URL: <https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/kak-v-sssr-ostanavlivali-smertelnye-epidemii-5e7cb9f16a65832da0119cab>
6. Страницы истории. Внутренние войска МВД во время астраханской эпидемии // Росгвардия сегодня. №15(1484). Апрель 2020 года.
7. Борзенкова К. Эпидемия 1970 года: воспоминания очевидцев // Snob.ru. URL: <https://snob.ru/entry/192506/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Popov V.F. Jepidemija holery v SSSR v 1970 godu // BIOpreparaty. Profilaktika, diagnostika, lechenie. 2011. №2 (42). S. 36-38.
2. Koroleva A. Holernoje leto // Izdatel'skaja sistema «Litsovet». URL: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=581946
3. Sheudzhen F. «Dorogi byli perekryty». Kak SSSR perezhil jepidemiju holery // AiF Krasnodar. URL: https://kuban.aif.ru/society/sovershenno_sekretno_pochemu_v_1970_godu_na_kubani_byl_obyavlen_karantin
4. Syromjatnikov N. Kak SSSR perezhil krupnejshuju jepidemiju holery v 1970 godu // Russkaja semerka. URL: <https://russian7.ru/post/kak-sssr-perezhil-krupneyshuyu-yepidemiyu/>
5. Egorov B. Kak v SSSR ustanavlivali smertel'nye jepidemii // Russia Beyond. URL: <https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/kak-v-sssr-ostanavlivali-smertelnye-epidemii-5e7cb9f16a65832da0119cab>
6. Stranicy istorii. Vnutrennie vojska MVD vo vremja astrahanskoj jepidemii // Rosgvardija segodnja. №15(1484). Aprel' 2020 goda.
7. Borzenkova K. Jepidemija 1970 goda: vospominanija ochevidcev // Snob.ru. URL: <https://snob.ru/entry/192506/>

Поступила в редакцию 27.08.2020.

Принята к публикации 31.08.2020.

Для цитирования:

Алексеенко Н.М. Действия внутренних войск МВД во время астраханской эпидемии 1970 года // Гуманитарный научный вестник. 2020. №8. С. 1-7. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/08/Alekseenko.pdf>